

Valeriia Sikachyna

EWOLUCJA POLITYKI ZAGRANICZNEJ GRUZJI MIĘDZY UE A ROSJĄ: OD KONFRONTACJI DO STRATEGII BALANSOWANIA

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza ewolucji polityki zagranicznej Gruzji w kontekście jej relacji z Unią Europejską oraz Federacją Rosyjską. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom geopolitycznym, które determinują ograniczoną autonomię strategiczną państwa, a także przemianom kursu politycznego od okresu konfrontacyjnego wobec Rosji do współczesnej strategii balansowania. Analiza wskazuje, że współczesna polityka zagraniczna Gruzji stanowi rezultat zarówno presji systemowej, jak i uwarunkowań wewnętrznych, a strategia balansowania pełni funkcję adaptacyjną w warunkach rywalizacji geopolitycznej.

Słowa kluczowe: *geopolityka, bezpieczeństwo międzynarodowe, Kaukaz Południowy, transformacja systemowa, integracja europejska*

WPROWADZENIE

Polityka zagraniczna Gruzji stanowi istotny przedmiot badań w naukach o stosunkach międzynarodowych, szczególnie w kontekście rywalizacji geopolitycznej w regionie Kaukazu Południowego. Położenie państwa między Europą a Azją oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo Federacji Rosyjskiej i struktur zachodnich powodują, że jego działania zewnętrzne mają charakter strukturalnie uwarunkowany, a zakres autonomii strategicznej pozostaje ograniczony.

Celem artykułu jest analiza ewolucji polityki zagranicznej Gruzji wobec Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia od strategii konfrontacyjnej do strategii balansowania oraz rosnącego znaczenia czynników gospodarczych. W związku z tym główne pytanie badawcze brzmi: w jaki sposób uwarunkowania strukturalne oraz czynniki gospodarcze wpływają na kształtowanie strategii balansowania Gruzji w relacjach z UE i Rosją?

Punktem wyjścia artykułu jest hipoteza, że polityka zagraniczna Gruzji jest rezultatem oddziaływania zarówno czynników systemowych, jak i wewnętrznych, natomiast strategia balansowania stanowi adaptacyjną odpowiedź na presję konkurujących ośrodków siły. Po 2022 roku rosnące znaczenie czynników gospodarczych wzmacnia orientację pragmatyczną, ograniczając możliwość prowadzenia jednoznacznie prozachodniego kursu.

Ramy analityczne artykułu stanowi koncepcja strategii balansowania w ujęciu Kennetha Waltza, zgodnie z którą państwa w warunkach anarchii systemu międzynarodowego dążą do utrzymania równowagi sił poprzez działania wewnętrzne (wzmacnianie potencjału militarno-gospodarczego) oraz zewnętrzne (tworzenie sojuszy) (Waltz, 1979, s. 91-92, s. 126). Uzupełniająco wykorzystano podejście Stephena Walta, który wskazuje, że państwa reagują na postrzegane zagrożenia, wynikające z potencjału, intencji oraz bliskości geograficznej innych aktorów (Walt, 1987, s. 22). W artykule strategia balansowania rozumiana jest jako adaptacyjny model prowadzenia polityki zagranicznej przez państwo o ograniczonym potencjale, polegający na równoczesnym utrzymywaniu relacji z konkurującymi ośrodkami siły w celu minimalizacji ryzyka dominacji jednego z nich.

Badanie ma charakter jakościowy i opiera się na analizie systemowej, historycznej oraz porównawczej, uzupełnionej danymi gospodarczymi. Zastosowano dobór celowy materiału badawczego oparty na kryteriach tematycznych, jakościowych i merytorycznych. Uwzględniono wyłącznie źródła bezpośrednio odnoszące się do relacji Gruzji z UE i Rosją, pochodzące z wiarygodnych instytucji międzynarodowych, baz statystycznych oraz literatury naukowej. Analiza obejmuje zarówno współczesne zmiany w tych relacjach, jak i ich uwarunkowania historyczne, co pozwala uchwycić ich dynamikę w ujęciu procesualnym.

Struktura artykułu podporządkowana jest weryfikacji hipotezy: kolejne części analizują uwarunkowania geopolityczne, ewolucję polityki zagranicznej oraz znaczenie

czynników gospodarczych, ze szczególnym naciskiem na ich wpływ na strategię balansowania po 2022 roku.

POŁOŻENIE GEOPOLITYCZNE

Analiza polityki zagranicznej Gruzji wymaga uwzględnienia uwarunkowań geopolitycznych, które w sposób zasadniczy kształtują zakres jej autonomii strategicznej oraz determinują dostępne opcje działania w systemie międzynarodowym. Położenie geopolityczne Gruzji nie stanowi jedynie neutralnego kontekstu, lecz pełni funkcję czynnika strukturalnego, współokreślającego logikę jej zachowań zewnętrznych. Ograniczony potencjał militarny i gospodarczy sprawia, że czynniki geopolityczne nie tylko wpływają na jej politykę zagraniczną, ale *de facto* ją strukturyzują. W konsekwencji autonomia decyzyjna państwa ma charakter warunkowy, a strategię takie jak balansowanie między ośrodkami siły należy interpretować nie jako w pełni swobodny wybór, lecz jako adaptacyjną odpowiedź na asymetrię sił w systemie międzynarodowym. W tym kontekście koncepcja „geopolitycznych sworzni” (*geopolitical pivots*) Zbigniewa Brzezińskiego (1997, s. 40-41) pozwala wyjaśnić mechanizm, w którym znaczenie państwa wynika przede wszystkim z jego położenia geograficznego, a nie potencjału militarnego czy ekonomicznego, a orientacja strategiczna takich państw może znacząco wpływać na równowagę sił w regionie. W przypadku Gruzji oznacza to, że jej pozycja jako państwa tranzytowego na styku Europy i Azji generuje jednocześnie dwa przeciwstawne efekty: zwiększenie znaczenia strategicznego oraz wzrost podatności na zewnętrzną presję.

Z perspektywy realizmu strukturalnego analizowany układ prowadzi do trwałego włączenia Gruzji w przestrzeń rywalizujących wpływów głównych aktorów systemu międzynarodowego, w tym Rosji, państw zachodnich, Turcji oraz wybranych podmiotów azjatyckich. Dla Rosji region ten jest narzędziem oddziaływania na Azję Środkową i Bliski Wschód, natomiast dla Stanów Zjednoczonych ma znaczenie strategiczne w kontekście monitorowania Iranu i zwalczania terroryzmu związanego z fundamentalizmem islamskim (Swoboda & Dawidczyk, 2023, s. 284). W rezultacie każda próba modyfikacji orientacji geopolitycznej przez Tbilisi uruchamia mechanizmy reakcji równoważących ze strony pozostałych aktorów, co systemowo zawęża zakres dostępnej autonomii strategicznej państwa.

Szczególnie wyraźnie zależność ta ujawnia się w sektorze infrastruktury energetycznej, w którym funkcja tranzytowa Gruzji jednocześnie zwiększa jej znaczenie strategiczne i wzmacnia podatność na presję zewnętrzną. Położenie między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim umożliwia rozwój alternatywnych szlaków przesyłowych ropy naftowej i gazu ziemnego, omijających terytorium Rosji i Iranu, czego przykładem jest rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan, stanowiący istotny element dywersyfikacji europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Równocześnie porty gruzińskie, w szczególności Batumi i Poti, pełnią kluczową funkcję w regionalnym systemie tranzytowym, włączając państwo w sieć konkurujących interesów energetycznych (Swoboda & Dawidczyk, 2023, s. 292).

W konsekwencji wzrost znaczenia Gruzji jako państwa tranzytowego nie przekłada się na zwiększenie jej autonomii strategicznej, lecz raczej intensyfikuje jej uwikłanie w rywalizację podmiotów zewnętrznych, ograniczając możliwość prowadzenia polityki o charakterze neutralnym.

Dodatkowym wymiarem rywalizacji regionalnej jest konkurencja między Rosją a Turcją, która w przypadku Gruzji generuje układ podwójnej presji strategicznej, w którym wzmocnienie pozycji jednego z aktorów przekłada się na wzrost kosztów politycznych dla Tbilisi. Po rozpadzie ZSRR Turcja konsekwentnie rozwijała współpracę gospodarczą z państwami Kaukazu Południowego, jednocześnie dążąc do umocnienia swojej roli jako aktora stabilizującego region, co w sposób strukturalny kolidowało z rosyjskimi aspiracjami utrzymania dominacji w przestrzeni postsowieckiej (Zima, 2016, s. 117-118). W rezultacie Gruzja funkcjonuje w środowisku rywalizacji asymetrycznych ośrodków siły, które współkształtują jej warunki bezpieczeństwa oraz ograniczają spektrum dostępnych strategii politycznych. W tym ujęciu polityka zagraniczna Gruzji przyjmuje formę równoważenia asymetrycznego, rozumianego jako dążenie do minimalizacji ryzyka dominacji któregośkolwiek z aktorów przy jednoczesnym braku możliwości realizacji pełnej autonomii strategicznej, wynikającym z konieczności funkcjonowania w środowisku rywalizujących ośrodków siły.

TRANSFORMACJA POSTRADZIECKA GRUZZI

Rozpad Związku Radzieckiego nie był wyłącznie zmianą ustrojową, lecz oznaczał głębokie zerwanie dotychczasowych powiązań gospodarczych i instytucjonalnych w przestrzeni postsowieckiej, w tym w Gruzji. Uzyskanie niepodległości w 1991 roku otworzyło nowe możliwości rozwoju, ale jednocześnie postawiło państwo wobec poważnych wyzwań. Kluczowym zadaniem stało się stworzenie od podstaw struktur państwowych oraz przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w system rynkowy. Suwerenność umożliwiła prowadzenie niezależnej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz poszukiwanie nowych kierunków współpracy gospodarczej. Jednocześnie zerwanie relacji ekonomicznych z Rosją, w tym utrata subsydiów i tradycyjnych rynków zbytu, ujawniło głębokie słabości strukturalne gospodarki (Kaczmarek-Khubnaia, 2022, s. 37).

Proces transformacji szybko doprowadził do poważnego kryzysu gospodarczego. W pierwszych latach niepodległości produkt krajowy brutto Gruzji spadł o około 70-80% w porównaniu z poziomem z 1990 roku, czemu towarzyszyły hiperinflacja oraz gwałtowny wzrost zadłużenia zagranicznego, przekraczającego w połowie lat 90. 1 mld USD. Równocześnie znaczna część aktywności gospodarczej przeniosła się do sektora nieformalnego, który w wielu obszarach zaczął dominować nad oficjalną gospodarką (Tsikhelashvili et al., 2012, s. 3-5). Osłabienie instytucji państwowych ograniczyło zdolność do prowadzenia spójnej polityki publicznej, zwiększając jednocześnie zależność kraju od podmiotów zewnętrznych.

Transformacja ustrojowa stworzyła także warunki do rozwoju instytucji demokratycznych inspirowanych modelami zachodnimi, jednak równolegle sprzyjała nasileniu tendencji nacjonalistycznych i separatystycznych. W sferze społecznej proces ten wiązał się ze wzrostem migracji oraz pogłębianiem się kryzysów strukturalnych, obejmujących zarówno odpływ ludności z upadających ośrodków przemysłowych, jak i emigrację wynikającą z pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa. Konflikty w Abchazji i Osetii Południowej, destabilizacja infrastruktury energetycznej i transportowej, wzrost przestępczości oraz utrata części rynków eksportowych należy postrzegać nie tylko jako przejaw kryzysu wewnętrznego, lecz także jako czynniki trwale osłabiające spójność instytucjonalną państwa (Lekashvili, 2017, s. 35).

W warunkach ograniczonych zasobów administracyjnych oraz specyficznych uwarunkowań geograficznych i historycznych sytuacja ta zwiększała podatność Gruzji na wpływy Federacji Rosyjskiej, która dążyła do utrzymania swojej pozycji w regionie, szczególnie w obliczu prozachodnich aspiracji części elit politycznych (Delcour, 2017, s. 66). Ograniczenia instytucjonalne i gospodarcze ukształtowane w latach 90. nie mają jedynie charakteru historycznego – pozostają istotnym czynnikiem wpływającym na reakcje Gruzji na współczesne zmiany w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza po 2022 roku. W warunkach nasilającej się rywalizacji geopolitycznej i niestabilności regionalnej państwo nadal dysponuje ograniczoną zdolnością do samodzielnego kształtowania polityki zagranicznej, co wzmacnia znaczenie strategii adaptacyjnych, w szczególności balansowania między głównymi ośrodkami siły.

INTEGRACJA Z ZACHODEM

Ewolucja polityki zagranicznej Gruzji po 1991 roku nie powinna być interpretowana jako liniowa zmiana orientacji ideologicznej, lecz jako rezultat oddziaływania zarówno czynników systemowych, jak i wewnętrznych uwarunkowań transformacyjnych. Początkowa faza, związana z rządami Zwiada Gamsachurdii, charakteryzowała się wysokim poziomem konfrontacyjności wobec Rosji, jednak już w okresie prezydentury Eduarda Szewardnadzego nastąpiło przejście do bardziej pragmatycznego modelu polityki zagranicznej. Dopiero za rządów Micheila Saakaszwilego doszło do wyraźnej intensyfikacji kursu prozachodniego (Sukhiashvili, 2019: 82), co jednak należy postrzegać nie jako autonomiczny wybór elit, lecz jako adaptacyjną reakcję na ograniczenia wynikające z układu sił w regionie.

W tym ujęciu integracja z Zachodem pełniła funkcję instrumentu redukcji zależności strategicznej wobec Federacji Rosyjskiej, a nie wyłącznie ekspresji normatywnej orientacji państwa. Szczególne znaczenie miała rewolucja róż w 2003 roku, która nie tylko doprowadziła do zmiany elit politycznych, lecz przede wszystkim zainicjowała redefinicję strategii międzynarodowej Gruzji. Od tego momentu integracja instytucjonalna z Zachodem zaczęła być wykorzystywana jako mechanizm równoważenia presji rosyjskiej, wpisując się w logikę strategii balansowania.

Jednocześnie należy podkreślić, że proces zbliżenia z Zachodem rozpoczął się już na początku lat 90., wraz z uznaniem Gruzji przez Wspólnotę Europejską. Podpisanie Umowy o Partnerstwie i Współpracy w 1996 roku stworzyło ramy instytucjonalne dla dalszej współpracy, jednak dopiero po 2003 roku integracja nabrała charakteru strategicznego i systemowego. Liberalizacja gospodarki, działania antykorupcyjne oraz ograniczenie wpływu nieformalnych struktur władzy poprawiły zdolności instytucjonalne państwa i jego wizerunek międzynarodowy (Kaczmarek-Khubnaia, 2022, s. 37). W konsekwencji integracja euroatlantycka została nie tylko wpisana w dokumenty strategiczne, lecz również zyskała istotne poparcie społeczne, czego wyrazem był plebiscyt z początku 2008 roku, w którym ponad 70% obywateli opowiedziało się za euroatlantycką orientacją państwa (Sukhiashvili, 2019, s. 83), co wzmacniało jej legitymizację wewnętrzną. Kolejne etapy integracji, takie jak przystąpienie do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w 2004 roku czy podpisanie układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską w 2014 roku (Iakobishvili, 2024, s. 125-126) (wraz z Pogłębioną i Kompleksową Strefą Wolnego Handlu), należy analizować jako elementy stopniowego włączania Gruzji w zachodnie struktury instytucjonalne. Proces ten miał na celu nie tylko modernizację gospodarki, lecz także zwiększenie odporności państwa na presję zewnętrzną poprzez dywersyfikację powiązań ekonomicznych i regulacyjnych (Veshapidze & Kitashvili, 2024, s. 96).

Po 2022 roku proces integracji z Zachodem uległ istotnej redefinicji, wynikającej z konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zmian w architekturze bezpieczeństwa europejskiego. Dążenia Gruzji do pogłębienia integracji z Unią Europejską, w tym złożenie wniosku o członkostwo oraz uzyskanie statusu państwa kandydującego w 2023 roku, należy interpretować jako próbę wzmocnienia gwarancji bezpieczeństwa i ograniczenia podatności na presję zewnętrzną. Jednocześnie proces ten ujawnił strukturalne ograniczenia państwa, widoczne w napięciach politycznych, spowolnieniu reform oraz rosnącej polaryzacji wewnętrznej. W tym ujęciu integracja z Zachodem nie stanowi jednokierunkowego procesu, lecz element szerszej strategii balansowania, w której Gruzja stara się jednocześnie pogłębiać współpracę z Zachodem i ograniczać ryzyko bezpośredniej konfrontacji z Rosją. Tym samym strategia balansowania potwierdza swoją funkcję jako mechanizmu dostosowawczego, który – choć umożliwi krótkookresową stabilizację – jednocześnie ogranicza możliwość prowadzenia jednoznacznie prozachodniego kursu polityki zagranicznej.

ROSYJSKA PRESJA WOBEC GRUZJI

Politykę Federacji Rosyjskiej wobec Gruzji należy ujmować jako element szerszej strategii systemowej, której celem jest utrzymanie wpływów w przestrzeni postsowieckiej w warunkach postępującej ekspansji instytucji zachodnich. W tym sensie działania Moskwy nie mają charakteru incydentalnego ani wyłącznie reaktywnego, lecz wpisują się w logikę długoterminowego ograniczania autonomii strategicznej państw peryferyjnych. W przypadku Gruzji oznacza to oddziaływanie na jej decyzje polityczne, zdolności

bezpieczeństwa oraz stabilność wewnętrzną przy wykorzystaniu zróżnicowanego zestawu instrumentów.

Z perspektywy analitycznej ewolucja polityki rosyjskiej – od relatywnie niespójnych działań lat 90. do bardziej skoordynowanego podejścia w okresie rządów Władimira Putina – odzwierciedla rosnące znaczenie Kaukazu Południowego jako obszaru rywalizacji z Zachodem. Konflikty w Abchazji i Osetii Południowej należy interpretować nie tylko jako lokalne spory separatystyczne, lecz jako narzędzia projekcji wpływu, umożliwiające Rosji trwałą obecność militarną i polityczną w regionie. Tym samym aspiracje Gruzji do integracji z UE i NATO strukturalnie kolidują z interesami Rosji, generując stan permanentnego napięcia (Delcour, 2017, s. 66).

Mechanizmy presji stosowane przez Rosję mają charakter wielowymiarowy. W wymiarze politycznym obejmują instrumentalizację konfliktów separatystycznych oraz działania legitymizujące obecność w regionach niekontrolowanych przez Tbilisi, w tym poprzez politykę paszportyzacji. W wymiarze ekonomicznym wykorzystywane są środki presji asymetrycznej, takie jak embargo handlowe, restrykcje transportowe czy oddziaływanie na migrantów zarobkowych (Delcour, 2017, s. 67). Ich znaczenie polega nie tylko na bezpośrednich skutkach gospodarczych, lecz przede wszystkim na zdolności do wpływania na kalkulacje decyzyjne elit politycznych Gruzji poprzez wykorzystywanie istniejących zależności strukturalnych.

Kulminacją tej strategii była interwencja militarna w 2008 roku, kilka miesięcy po deklaracji NATO o przyszłym członkostwie Gruzji, która potwierdziła gotowość Rosji do eskalacji w sytuacji zagrożenia jej interesów strategicznych. Konflikt ten nie tylko utrwalił rosyjską obecność w regionach separatystycznych, lecz również wprowadził trwałe ograniczenia w zakresie swobody działania Gruzji w polityce bezpieczeństwa (Swoboda & Dawidczyk, 2023, s. 279-280). Jednocześnie skutki konfliktu z 2008 roku wykraczają poza wymiar militarny, obejmując również sferę społeczną i informacyjną – uznanie Gruzji za stronę inicjującą działania zbrojne i używającą nieproporcjonalnej siły (Sukhiashvili, 2019, s. 83-84) wpłynęło na poziom polaryzacji politycznej oraz percepcję zagrożeń w społeczeństwie Kardava, 2025, s. 346). W efekcie państwo zostało włączone w asymetryczny układ sił, w którym każda próba zmiany orientacji geopolitycznej wiąże się z wysokim ryzykiem eskalacji.

Po 2022 roku charakter rosyjskiej presji uległ częściowej transformacji, co wynika ze zmiany uwarunkowań systemowych związanych z wojną w Ukrainie. Bezpośrednie instrumenty militarne ustępują większemu wykorzystaniu narzędzi pośrednich, takich jak wpływ ekonomiczny, oddziaływanie informacyjne oraz próby kształtowania procesów politycznych. W tym kontekście polityka realizowana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie (GM) może być interpretowana jako strategia adaptacyjna wobec tych ograniczeń. Przyjęta koncepcja balansowania nie oznacza rezygnacji z integracji europejskiej, lecz próbę minimalizowania kosztów geopolitycznych wynikających z konfrontacji z silniejszym aktorem. Utrzymywanie relacji gospodarczych z Rosją, przy jednoczesnym deklaracyjnym podtrzymywaniu kursu europejskiego, stanowi próbę

redukcji ryzyka eskalacji oraz zabezpieczenia stabilności wewnętrznej (Sukhiashvili, 2019, s. 84).

Jednocześnie polityka realizowana przez GM spotykała się z rosnącą krytyką zarówno w kraju, jak i wśród partnerów zachodnich. Formułowane zarzuty koncentrowały się na domniemanych prorosyjskich sympatiach ugrupowania oraz ograniczonej przejrzystości procesu decyzyjnego, co szczególnie widoczne było w kontekście roli Bidziny Iwaniszwilego – założyciela i faktycznego architekta strategii partii. Jego powiązania z Rosją interpretowane są jako potencjalny kanał oddziaływania czynników zewnętrznych na politykę państwa, co wpisuje się w szerszy problem przenikania się uwarunkowań systemowych i wewnętrznych w kształtowaniu polityki zagranicznej Gruzji. Krytycy wskazują ponadto na spowolnienie procesu integracji europejskiej w porównaniu z Ukrainą i Mołdawią oraz utrzymującą się podatność państwa na presję zewnętrzną, szczególnie w wymiarze gospodarczym. Z drugiej strony utrzymujące się wysokie poparcie społeczne dla rządzącej partii sugeruje, że strategia pragmatyzmu i równoważenia relacji z Rosją i Zachodem znajduje istotną legitymizację wewnętrzną (Sikharulidze, 2024, s. 116-118). W tym sensie polityka zagraniczna Gruzji nie jest wyłącznie rezultatem presji systemowej, lecz także odzwierciedla preferencje części społeczeństwa, które postrzega balansowanie jako racjonalną strategię minimalizacji ryzyka.

Decyzja z 2024 roku o zawieszeniu procesu integracji z Unią Europejską do 2028 roku stanowi punkt krytyczny, ujawniający napięcie między deklarowanym kierunkiem strategicznym a realnymi ograniczeniami strukturalnymi. Uzasadnienie tej decyzji – odwołujące się do postrzegania instrumentów finansowych UE jako narzędzi nacisku (Górecki, 2024) – wskazuje na rosnące znaczenie czynników gospodarczych w kalkulacjach politycznych władz. Jednocześnie masowe protesty społeczne, które nastąpiły w odpowiedzi, potwierdzają, że orientacja zagraniczna państwa pozostaje przedmiotem wewnętrznej rywalizacji politycznej, a nie jednolitego konsensusu. Dodatkowym katalizatorem napięć była tzw. ustawa o agentach zagranicznych, której konstrukcja – wzorowana na rozwiązaniach rosyjskich – została odebrana jako próba ograniczenia autonomii społeczeństwa obywatelskiego i mediów (Hamilton et al., 2024). W wymiarze analitycznym wskazuje to na zjawisko instytucjonalnej adaptacji pod wpływem presji zewnętrznej, które jednocześnie pogłębia wewnętrzną polaryzację i osłabia zdolność państwa do prowadzenia spójnej polityki zagranicznej.

HANDEL ZAGRANICZNY GRUZJI

Rok 2022 należy interpretować jako punkt zwrotny w strukturze uwarunkowań handlu zagranicznego Gruzji, ponieważ doszło wówczas do jednoczesnej kumulacji trzech procesów o charakterze systemowym. Po pierwsze, rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do trwałej destabilizacji europejskiego ładu bezpieczeństwa i redefinicji relacji gospodarczych w regionie. Po drugie, sankcje wobec Federacji Rosyjskiej oraz restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw zwiększyły znaczenie państw tranzytowych,

w tym Gruzji, w przepływach handlowych między Wschodem a Zachodem. Po trzecie, wzrosła funkcjonalna rola czynników ekonomicznych jako narzędzi pośredniego oddziaływania geopolitycznego, co oznaczało przesunięcie od klasycznej logiki wpływu polityczno-militarnego do logiki zależności gospodarczych. W konsekwencji handel zagraniczny przestał być wyłącznie sferą wtórną wobec polityki bezpieczeństwa i zaczął pełnić funkcję mechanizmu reprodukcji zależności strategicznych.

Empiryczna struktura wymiany handlowej potwierdza utrzymywanie się silnych powiązań z przestrzenią postsowiecką, mimo równoległego pogłębiania integracji instytucjonalnej z Unią Europejską. Dane Narodowego Urzędu Statystycznego Gruzji wskazują, że w okresie styczeń-wrzesień 2025 r. Rosja zajmowała trzecie miejsce wśród odbiorców gruzińskiego eksportu, osiągając wartość 543,1 mln USD (10,5% całkowitego eksportu). Poziom ten pozostaje zbliżony do 2022 r. (11,5%), co wskazuje na stabilność, a nie redukcję znaczenia Rosji w strukturze eksportu. W imporcie Rosja odpowiadała za 1 355,4 mln USD (10,1%), plasując się wśród kluczowych dostawców obok USA, Turcji i Chin. Jednocześnie pięć głównych partnerów handlowych generowało 71,1% importu, co wskazuje na wysoką koncentrację geograficzną i ograniczoną dywersyfikację (*External...*, 2025).

Z perspektywy analitycznej kluczowe znaczenie ma sektorowa struktura zależności importowych. Import ropy naftowej i produktów ropopochodnych wzrósł z 348,7 tys. ton w 2020 r. do 771,4 tys. ton w 2023 r., a w trzech kwartałach 2025 r. wyniósł 554,6 tys. ton. Równolegle import gazu ziemnego zwiększył się z 172,1 tys. ton w 2020 r. do 516,4 tys. ton w 2025 r. (*External...*, 2025), co potwierdza rosnące znaczenie Rosji w bilansie energetycznym Gruzji. W przypadku żywności zależność jest jeszcze bardziej skoncentrowana – w 2023 r. 97% pszenicy i mąki pochodziło z Rosji (92 mln USD), mimo że w porównaniu z 2022 r. odnotowano spadek o 28%, w tym 46% w segmencie mąki, wynikający z wprowadzenia podatku importowego. W przeciwieństwie do tego import energii elektrycznej pozostaje marginalny (0,1% krajowego zużycia w 2023 r., z wyłączeniem Abchazji) (*Georgia's...*, 2024). Taka struktura wskazuje, że zależność ma charakter selektywny, lecz strategiczny – skoncentrowany w sektorach krytycznych dla stabilności państwa.

Po stronie eksportu obserwuje się nie tyle dywersyfikację, ile reorganizację istniejących powiązań. W latach 2021–2023 całkowity eksport Gruzji spadał, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży do Rosji. W tym okresie główne kategorie eksportowe obejmowały: wino (69 mln USD, +50%), samochody (41 mln USD, +485%), wody mineralne (28 mln USD, +64%) oraz napoje gazowane (26 mln USD, +190%). Jednocześnie eksport żelazostopów spadł o 57% (45 mln USD) w wyniku rosyjskich ceł antydumpingowych (*Most...*, 2023), co pokazuje wrażliwość eksportu na decyzje regulacyjne partnerów zewnętrznych.

Szczególnie istotnym efektem strukturalnym po 2022 r. jest rozwój reeksportu samochodów, który przekształcił Gruzję w regionalny hub logistyczny mimo ograniczonej bazy produkcyjnej. Samochody stanowiły w 2025 r. 20,9% importu i jednocześnie

istotną kategorię eksportową, głównie do państw postsowieckich. W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. eksport samochodów do Rosji wzrósł o 200% rok do roku, co wywołało reakcję państw zachodnich w kontekście ryzyka obchodzenia sankcji. W odpowiedzi Gruzja wprowadziła zakaz reeksportu pojazdów z USA i UE do Rosji i Białorusi od 2023 roku. Mimo to utrzymują się alternatywne kanały dystrybucji poprzez państwa trzecie (Ochman, 2025). W 2025 r. reeksport osiągnął 93 tys. pojazdów o wartości 2,3 mld USD, z głównymi kierunkami w Kirgistanie i Kazachstanie (353 mln USD) oraz dynamicznym wzrostem eksportu do Azji Centralnej (np. Turkmenistan +2271%). Jednocześnie spadły kierunki kaukaskie: Azerbejdżan (-29%) i Armenia (-48%), co wiązano z regionalnymi zmianami układu sił (Razmadze, 2025). Import samochodów wzrósł z 759 mln USD w 2020 r. do 2,8 mld USD w 2025 r., co wskazuje na systemowe znaczenie tego segmentu (*Thirty...*, 2024).

Dodatkowym czynnikiem strukturalnym jest wykorzystywanie przez Rosję terytoriów pozostających poza kontrolą Tbilisi, w tym Abchazji, jako alternatywnych kanałów handlowych. Praktyki te wpisują się w szerszą strategię wykorzystywania „szarych stref” w warunkach zaostrzonych sankcji międzynarodowych i wskazują na ograniczoną zdolność Gruzji do pełnej kontroli własnej przestrzeni gospodarczej. W rezultacie nawet formalne instrumenty polityki handlowej państwa nie zawsze przekładają się na rzeczywistą kontrolę przepływów ekonomicznych (Pataraya et al., 2023, s. 128-129).

Relacje handlowe z Unią Europejską, mimo postępującej integracji instytucjonalnej, pozostają relatywnie ograniczone, opierając się głównie na eksporcie surowców i dóbr o niskiej wartości dodanej. W 2025 r. kraje UE odpowiadały za 12,0% eksportu oraz 25,4% importu, co czyniło Unię jednym z istotnych, choć nie dominujących partnerów. Jednocześnie inwestycje unijne pozostają relatywnie niższe w porównaniu z kapitałem z Rosji, Chin czy Turcji (*External...*, 2025). Strukturalne ograniczenia gruzińskiej gospodarki – w tym dominacja małych i średnich przedsiębiorstw, słabo rozwinięty przemysł, skutki prywatyzacji i bariery regulacyjne – utrudniają pogłębioną integrację z rynkiem UE (Kardava, 2025, s. 351). W konsekwencji proces ten nie prowadzi do pełnej dywersyfikacji powiązań handlowych, a jedynie częściowo je modyfikuje.

Z perspektywy analitycznej handel zagraniczny Gruzji nie tylko odzwierciedla jej położenie geopolityczne, lecz także aktywnie reprodukuje asymetrie zależności, szczególnie wobec Rosji. Po 2022 r. mechanizmy ekonomiczne stały się jednym z kluczowych kanałów ograniczających autonomię strategiczną państwa, co wzmacnia strategię balansowania jako formę adaptacji do presji systemowej. W tym sensie dane empiryczne potwierdzają hipotezę badawczą: rosnące znaczenie czynników gospodarczych nie tylko współkształtuje politykę zagraniczną Gruzji, lecz strukturalnie ogranicza możliwość jednoznacznej prozachodniej reorientacji.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że ewolucja polityki zagranicznej Gruzji nie ma charakteru liniowego ani czysto ideologicznego, lecz wynika ze współoddziaływania uwarunkowań systemowych oraz wewnętrznych ograniczeń strukturalnych, co potwierdza przyjętą hipotezę badawczą. Strategia balansowania między Unią Europejską a Federacją Rosyjską nie stanowi zatem autonomicznego wyboru politycznego, lecz mechanizm adaptacyjny wynikający z asymetrii sił w środowisku międzynarodowym oraz trwałych zależności gospodarczo-instytucjonalnych państwa.

Kluczowym wnioskiem jest to, że po 2022 roku doszło do jakościowej zmiany w strukturze czynników determinujących politykę zagraniczną Gruzji. Rosyjska inwazja na Ukrainę oraz wynikająca z niej restrukturyzacja ładu bezpieczeństwa w Europie doprowadziły do jednoczesnego wzrostu znaczenia czynników gospodarczych, energetycznych i handlowych jako narzędzi oddziaływania geopolitycznego. W konsekwencji relacje z Rosją i UE zaczęły być kształtowane nie tylko przez logikę bezpieczeństwa, lecz również przez logikę zależności ekonomicznych, które w coraz większym stopniu ograniczają swobodę manewru Tbilisi.

Analiza struktury powiązań gospodarczych wskazuje, że mimo deklarowanej orientacji euroatlantyckiej Gruzja pozostaje osadzona w sieci relacji postsowieckich, które mają charakter selektywnie asymetryczny. Oznacza to, że nawet przy postępującej integracji instytucjonalnej z UE, struktury polityczne i kluczowe sektory gospodarki pozostają wrażliwe na oddziaływanie Rosji, co tworzy trwały potencjał presji o charakterze pośrednim. Jednocześnie rozwój funkcji tranzytowych oraz reeksportowych po 2022 roku dodatkowo wzmacnia zależność państwa od niestabilnych przepływów zewnętrznych, co pogłębia jego ekspozycję na zmiany systemowe.

Po 2022 roku szczególnie widoczna staje się także redefinicja relacji z Unią Europejską. Proces integracji, choć formalnie zostanie kontynuowany, coraz częściej ujawnia napięcia wynikające z ograniczeń strukturalnych oraz kosztów politycznych reform. W efekcie orientacja proeuropejska nie ma charakteru jednokierunkowego, lecz funkcjonuje w warunkach rosnącej rywalizacji wewnętrznej oraz presji zewnętrznej, co dodatkowo wzmacnia logikę balansowania jako dominującego wzorca działania.

Ostatecznie można stwierdzić, że polityka zagraniczna Gruzji pozostaje efektem trwałego napięcia między aspiracją integracji z Zachodem a koniecznością utrzymania relacji z Rosją w warunkach asymetrycznej zależności. Strategia balansowania stanowi w tym kontekście nie tyle wybór, ile strukturalnie wymuszoną formę adaptacji do środowiska międzynarodowego, w którym pełna autonomizacja decyzji strategicznych nie jest możliwa. Po 2022 roku rosnące znaczenie czynników gospodarczych nie tylko wzmacnia orientację pragmatyczną, ale również strukturalnie ogranicza możliwość prowadzenia jednoznacznie prozachodniego kursu, utrwalając model polityki zagranicznej oparty na selektywnej współzależności i zarządzaniu ryzykiem geopolitycznym.

BIBLIOGRAFIA

- Brzeziński, Z. (1997). *Wielka szachownica*. Świat Książki.
- Delcour, L. (2017). *The EU and Russia in Their 'Contested Neighbourhood': Multiple external influences, policy transfer and domestic change*. Routledge.
- External Merchandise Trade of Georgia in January-September 2025*, National Statistics Office of Georgia (2025). <https://www.geostat.ge/media/74494/External-Merchandise-Trade-of-Georgia-in-January-September-2025.pdf>
- Georgia's Economic Dependence on Russia: Summary of 2023*, Transparency International Georgia (2024). <https://transparency.ge/en/blog/georgias-economic-dependence-russia-summary-2023>
- Giuashvili, T. (2025). *The European Union's Strategic Test in Georgia*, IFRI Memos: https://www.ifri.org/sites/default/files/2025-01/ifri_giuashvili_eu_georgia_strategic_test_2025.pdf
- Górecki, W. (2024). *Gruzja zawiesza integrację z UE*. Ośrodek Studiów Wschodnich. <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2024-11-29/gruzja-zawiesza-integracje-z-ue>
- Hamilton, R., Popkhadze, M., Navarro, L., Kutelia, B. & Sikharulidze, V. (2024). *Georgia's Foreign Agents Law and Resulting Protests*, Foreign Policy Research Institute. <https://www.fpri.org/article/2024/05/georgias-foreign-agents-law-and-resulting-protests/>
- Iakobishvili, G. (2024). EU-Georgia Relations and Democratization: An Analysis of Reforms and Challenges. *Georgian Journal for European Studies*, 7(7), 124-139.
- Kaczmarek-Khubnaia, J. (2022). *Gruzja i jej regiony na poradzieckiej ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego: uwarunkowania, poziom oraz dynamika procesu* [rozprawa doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu].
- Kardava, E. (2025). EU (Market) in Sight, Russia at the Gate: Three Decades of Aspiration and Resistance. *ESJ Humanities*, 21(26), 45-65.
- Lekashvili, E. (2017). International Assessments Analyses of Systemic Transformation of Georgia's Economy. *Global Journal of Management and Business Research*, 17(5), 32-41.
- Most Trade Goods Between Russia and Georgia*, Business Media (2023): <https://bm.ge/en/news/most-trade-goods-between-russia-and-georgia/136642>
- Ochman, K. (2021). *Format „3+3” – niebezpieczny geopolityczny eksperyment czy szansa na pokój? Kierunek Kaukaz*. <https://kierunekkaukaz.pl/2021/10/29/format-33-niebezpieczny-geopolityczny-eksperyment-czy-szansa-na-pokoj/>
- Ochman, K. (2025). *Gruzja: rekordowy reeksport samochodów budzi obawy o unikanie sankcji*. Kierunek Kaukaz. <https://kierunekkaukaz.pl/2025/09/17/gruzja-rekordowy-reeksport-samochodow-budzi-obawy-o-unikanie-sankcji>

- Pataraya, T., Kechakmadze, I., Lortkipanidze, S. & Makharadze, T. (2023). Влияние международных санкций на Россию: Вызовы для Грузии. *Connections: The Quarterly Journal*, 3(22), 109-132.
- Razmadze, M. (2025). *Georgia's vehicle re-exports hit \$2.3 billion in 2025*. Georgia Today. <https://georgiatoday.ge/georgias-vehicle-re-exports-hit-2-3-billion-in-2025/>
- Sikharulidze, A. (2024). *The Development of Political Self-Awareness in Georgia*, Caucasian Chronicles. https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2024_03/13-Sikharulidze.pdf
- Sukhiashvili, D. (2019). *A comparative analysis of Georgia's European integration policy during the presidency of M. Saakashvili and after the change of power October 1, 2012*. *Skhid*, 2(160), 82-86.
- Swoboda, P. & Dawidczyk, A. (2023). Strategiczne priorytety bezpieczeństwa Gruzji po konflikcie z Federacją Rosyjską w 2008 roku. *Politeja*, 5(86), 277-305.
- Thirty-Eight Percent of Georgia's Exports Come from Car Re-exports, Whilst the Growth in Imports is Mainly Driven by Paintings and Sculptures*. FactCheck Georgia (2024). <https://factcheck.ge/en/story/43507-thirty-eight-percent-of-georgias-exports-come-from-car-re-exports-whilest-the-growth-in-imports-is-mainly-driven-by-paintings-and-sculptures>
- Tsikhelashvili, K., Shergelashvili, T. & Tokmazishvili, M. (2012). *The economic transformation of Georgia in its 20 years of independence*. European Initiative – Liberal Academy Tbilisi.
- Veshapidze, S. & Kitashvili, S. (2024). საქართველოს ეკონომიკური რეგრესიის პერსპექტივა. *Ekonomisti*, 2, 94-112.
- Walt, S. M. (1987). *The Origins of Alliances*. Cornell University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Zima, Ł. (2016). Polityka Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich. *Przegląd Geopolityczny*, 18, 113-124.

THE EVOLUTION OF GEORGIA'S FOREIGN POLICY BETWEEN THE EU AND RUSSIA: FROM CONFRONTATION TO A BALANCING STRATEGY

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the evolution of Georgia's foreign policy in the context of its relations with the European Union and the Russian Federation. Particular attention is paid to geopolitical determinants that shape the state's limited strategic autonomy, as well as to the transformation of its political course from a confrontational stance toward Russia to a contemporary balancing strategy. The analysis indicates that Georgia's current foreign policy is the result of both systemic pressures and internal conditions, while the balancing strategy serves an adaptive function in a context of geopolitical competition.

Key words: *geopolitics, international security, South Caucasus, systemic transformation, European integration*

Valeriia Sikachyna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ORCID 0009-0001-1792-4344

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, magister, dyscyplina: nauki o polityce i administracji, e-mail: Valeriia.sikachyna@doktorant.uwm.edu.pl